

CERCETĂRI ETNOGRAFICE ADRESATE TINERILOR ÎN TRANSILVANIA (1921–1948)

MIKLÓS Alpár*

Youth-Conducted Ethnographic Fieldwork in Transylvania, 1921–1948 (Abstract).

This study focuses on youth-conducted ethnographic research and fieldwork during the period 1921–1948, within the historical context of the development of leisure-time culture among Hungarians in Transylvania under changing regimes—under Romanian rule (1921–1940), then, in the case of Northern Transylvania, under Hungarian rule (1940–1944), and again under Romanian rule (1944–1948). The topic is examined through three chapters: youth-conducted ethnographic fieldwork as reflected in the youth magazine *Ifjú Erdély* (1923–1944); ethnographic fieldwork within the Hungarian scouting movement in Transylvania (1910–1948); and youth-conducted ethnographic fieldwork in the activities of prominent figures of the Transylvanian Carpathian Society (1891–1948), the most important Hungarian tourism and outdoor organization of the period. The study concludes that the calls for ethnographic fieldwork published in the *Ifjú Erdély* led to youth-conducted investigations that are highly relevant for contemporary ethnological studies. It further highlights that the practice of publishing competition calls, which motivated youth to engage in ethnographic fieldwork—a practice that later resulted in numerous youth-conducted investigations of Hungarian culture during Romania's socialist period—was already in use during the interwar period. Within the Hungarian scouting movement, there was a strong interest in ethnography, with specific forms of ethnographic fieldwork developing. These practices also appeared in the scouting movement in Transylvania, although the outcomes of these fieldworks still need to be identified and analyzed. Finally, the study shows that during the period investigated, the prominent members of the Transylvanian Carpathian Society consistently encouraged both youth and adults involved in tourism and outdoor activities to undertake ethnographic fieldwork.

Keywords: ethnographic fieldwork, youth, tourism, nature excursions, school trips, scouting

Cuvinte cheie: culegere etnografică, tineret, turism, drumeție, excursii școlare, cercetășie

Introducere

Lucrarea de față abordează tema cercetărilor și a culegerilor etnografice adresate tinerilor, în contextul formării istorice a culturii timpului liber.¹ Interesul istoriografic față de culegerile etnografice realizate de elevi, față de valoarea științifică a acestora, poate fi considerat relativ nou, dar este din ce în ce mai prezent în etnologia, folcloristica maghiară contemporană: odată cu începutul secolului XXI, tot mai multe cercetări vizează

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

¹ Mulțumesc mult pentru ajutor și lectura textului meu domnului profesor emerit dr. Keszeg Vilmos (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca) și domnului dr. Nagy Zsolt (Centrul de Cercetări în Științe Umane, Institutul de Etnografie – ELTE, Budapesta).

diferite perioade ale istoriei acestor culegeri realizate de elevi;² relația dintre etnografie și mișcarea cercetășească maghiară – chiar dacă nu cu accent pe Transilvania – a constituit deja anterior obiect de studiu (în 16–17 septembrie 1994 s-a organizat la Komárom o conferință intitulată *Cercetășia și etnografia*),³ iar astăzi există și lucrări dedicate istoriei cercetășiei transilvănene;⁴ tot mai multă atenție se acordă legăturilor dintre etnografie și primele mișcări de turism/drumeție din ultimul sfert al secolului al XIX-lea,⁵ excursiilor școlare din epoca dualistă;⁶ și, de asemenea, există deja studii care analizează activitățile etnografice desfășurate în cadrul expedițiilor pionierești din perioada socialistă.⁷ Într-o perspectivă mai largă, lucrările care abordează apariția cunoștințelor etnografice și formarea unei sensibilități etnografice în cadrul învățământului public sau prin diverse mijloace ale presei în viața cotidiană,⁸ precum și cele care tratează contextele

² Olosz Katalin, *Diákgyűjtők az erdélyi és partiumi magyar népköltészet feltárásában (1845–1990)* [„Elevi-culegători în cercetarea poeziei populare maghiare din Transilvania și Partium (1845–1990)”], în *Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban* (eds. Keszeg V., Szakál Anna), Kolozsvár, 2018, p. 71–72.

³ Lizska J., *Cserkészlet és a néprajz (Tudományos tanácskozás a komáromi múzeumban)* [„Cercetășia și etnografia (Conferință științifică la muzeul din Komárom)”], în *Limes*, 7, 1994, nr. 4, p. 106.

⁴ Cea mai recentă sinteză a temei: Tóth A., *A regőscserkészlet története (1910–1948)* [„Istoria cercetășiei regős (1910–1948)”], în *Magyar cserkészélet (1910–1948)* (eds. Tabajdi G., Szigeti L.), Budapest, 2020, p. 99–120; Virág A., *Hálózatok a cserkészletben – cserkészhálózatok, avagy a magyarországi cserkészlet titkos története, különös tekintettel az 1939-től 1990-ig terjedő időszakra. Doktori értekezés* [„Rețele în cercetășie – rețele cercetășești, sau istoria secretă a cercetășiei din Ungaria, cu o atenție deosebită asupra perioadei 1939–1990. Teză de doctorat”], Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem – Bölcsészlet és Társadalomtudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola, 2013. Pentru istoria cercetășiei din Transilvania, vezi: Bardócz Cs., *Cserkészmozgalom Erdélyben* [„Mișcarea cercetășiei în Transilvania”], în *Református Szemle*, 101, 2008, nr. 3, p. 268–296; *Idem*, *Az erdélyi magyar cserkészlet története (1911–1944)* [„Mișcarea cercetășiei maghiare în Transilvania (1911–1944)”], în *Magyar cserkészélet (1910–1948)*..., 2020, p. 323–338.

⁵ Hála J., *Hogyan gyűjtötték elődeink? Néhány fejezet a magyar néprajztudomány történetéből* [„Cum au cules înaintașii noștri? Câteva capitole din istoria etnografiei maghiare”], Marosvásárhely, 2003; Szabó L., *The Visual and the National: the Making of the Transylvanian Ethnographic Museum (1902)*, în *Martor*, 11, 2006, p. 59–69; Landgraf Ildikó, *A néprajztudomány és a turizmus születése körül* [„Despre nașterea etnografiei și turismului”], în *Kövek, fák, források: tanulmányok Mohay Tamás hatvanadik születésnapjára* (eds. Bali J., Bárh D., Deáky Zita, Vámos Gabriella), Budapest, 2019, p. 418–427; *Eadem*, *A Turisták Lapja hon- és népismereti tevékenysége 1889 és 1920 között* [„Descoperirea țării și a poporului în revista «Turisták Lapja» între 1889 și 1920”], în *Médiatörténeti mozaikok 2023* (ed. Paál V.), Budapest, 2024, p. 102–128; Miklós A., *Comunicările etnografice și autorii acestora în publicațiile Societății Carpatine Ardelene (1891–1918)*, sub tipar în anuarul nr. 31 al Societății Etnografice Kriza János din Cluj-Napoca.

⁶ Miklós A., *Székelyudvarhelyi iskolák tanulmányi kirándulásai a dualizmus korában (1867–1918)* [„Excursiile școlare ale școlilor din Odorheiu-Secuiesc din perioada dualismului (1867–1918)”], în *Areopolisz XIV* (eds. Kolumbán Zsuzsánna, Róth A. L.), Székelyudvarhely, 2015, p. 103–135; Tóth J., *A tanulmányi kirándulásokról – történeti tükrében* [„Despre excursiile de studiu – într-o retrospectivă istorică”], în *Tani-tani*, 2009, nr. 48, p. 44–49.

⁷ Miklós A., *Szovatai pionír-expediciók egy magángyűjtemény tükrében: kisebbségi törekvések, amatőr néprajzi gyűjtések az 1970–1980-as évek Romániájában* [„Expediții pionierești din Sovata, în oglinda unei colecții private: manifestări minoritare, culegeri etnografice amatoare în România anilor 1970–1980”], în *Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk* (eds. Bakos A., Keszeg V.), Kolozsvár, 2015, p. 329–376.

⁸ Baksa Brigitta, *Néprajz az iskolában. A néprajzi ismeretek tanításának múltja és jelene* [„Etnografia la școală. Trecutul și prezentul predării cunoștințelor etnografice”], Budapest, 2015; Tekei Erika, *Romániai*

mișcărilor etnografice–sociografice din perioada 1921–1948,⁹ desfășurate cu contribuția multor tineri, sunt prea numeroase pentru a putea fi prezentate aici altfel decât prin câteva exemplificări.

Acest studiu prezintă o incursiune în tema culegerilor etnografice realizate de tineret în perioada 1921–1948 prin trei capitole, trei segmente: culegeri etnografice în revista *Iffú Erdély* (1923–1944); culegeri etnografice în cadrul cercetășiei maghiare din Transilvania (1910–1948); și culegeri etnografice dedicate tinerilor drumeți/excursionisți/turiști în activitatea personalitășilor marcante ale Societășii Carpatine Ardelene (1891–1948).

Culegeri etnografice în revista *Iffú Erdély* (1923–1944)

Periodicele maghiare din România între cele două războaie mondiale au subliniat puternic importanța nașională a culturii populare în contextul schimbărilor politice. Redacția revistei *Erdélyi Fiatalok* (1930–1940) și mișcarea în jurul acesteia și-au propus să descopere și să facă cunoscute satele maghiare din Transilvania, aflate în postura de minoritate după decizia de la Trianon – printre altele și prin stimularea culegerilor etnografice.¹⁰ Problema „salvării” culturii populare maghiare a fost tematizată și în alte publicații ale epocii – de exemplu, în numărul din 1933 al revistei *Erdélyi Iskola* (1933–1943) a apărut un articol intitulat *A magyar hagyományok megmentése a tanítók feladata* [„Salvarea tradițiilor maghiare este sarcina învățătorilor”]. Autorul scria: „Învățătorii și învățătoarele noastre ar desfășura efectiv o muncă apostolică.”¹¹ În 1937, Bálint Sándor a exprimat idei similare în paginile revistei *Ethnographia*: învățătorul trebuie să valorifice cultura populară în toate disciplinele și să culegă comorile ei materiale și spirituale, pentru a servi întărirea unei nașuni zdruncinate. „Interesul pentru etnografie a depășit

magyar népköltészeti kiadványok. Folklórkutatás a privat és a nyilvános szféra határán – kutatás, közlés és recepció viszonya. Doktori értekezés [„Volume etnografice maghiare din România. Cercetări folclorice pe granița dintre sfera privată și publică – cercetări, publicări și recepție. Teză de doctorat”], Kolozsvár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, BTK – Hungarológiai Doktori Iskola, 2018; Virginás–Tar Emese, *Néprajzi tartalmak a romániai magyar kisebbségi oktatásban az 1948-as tanügyi reformtól az 1989-es rendszerváltásig. Doktori értekezés* [„Conținuturi etnografice în învățământul minorității maghiare din România de la reforma învățământului din 1948 până la revoluția din 1989. Teză de doctorat”], Kolozsvár, Babeș–Bolyai Tudományegyetem, BTK – Hungarológiai Doktori Iskola, 2024; Keszeg V., *Kisebbségben Romániában: a kultúra és a kultúrakutatás új kontextusban* [„În minoritate în România: cultura și cercetarea culturii într-un context nou”], în *Acta Ethnologica Danubiana* (ed. Liszka J.), 25, Komárom–Somorja, 2023, p. 181–182.

⁹ O privire de ansamblu asupra cercetărilor satelor din Ungaria și Transilvania de după 1935 ne oferă, de exemplu: Filep A., *Kísérlet a néprajz és a társadalomtudományok terepkutatásainak megújítására 1935 után. A táj- és népkutató táborok, az egyetemi és a tudományos intézeti falukutatók* [„Încercare de reinnoire a cercetărilor de teren în etnografie și științe sociale după 1935. Taberele de cercetare a regiunilor etnografice și a culturii populare, cercetarea vieții satului la universitate și în instituțiile științifice”], în *Kriszta János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások* (eds. Keszeg V., Szakál Anna, Virginás–Tar Emese), Kolozsvár, 2017, p. 15–46.

¹⁰ Nagy Zs., *Egy muszáj–Herkules néprajzi gyűjtőtevékenysége. Fülöp Dénes 1976-os kézirat* [„Culegerile etnografice ale unui Hercules de nevoie. Manuscrisul lui Fülöp Dénes din 1976”], în *Művelődés*, 66, 2013, nr. 7, p. 14–19.

¹¹ *A magyar hagyományok megmentése* [„Salvarea tradițiilor maghiare”], în *Erdélyi Iskola*, 1, 1933, nr. 3–4, p. 144.

în zilele noastre cercul restrâns al specialiștilor, artiștilor și pasionaților entuziaști și a devenit o chestiune cu adevărat națională, o problemă a destinului nostru.”¹²

Revista *Iffjú Erdély* (în 1936–1937 numai *Iffjú*), apărută la Cluj, publicație protestantă (reformată), este considerată de Nagy Ödön (1914–1995) drept cea mai importantă revistă de tineret din perioada interbelică. Redactorul său principal a fost teologul și profesorul Imre Lajos (1888–1974), iar scopul declarat al revistei era „formarea unui caracter creștin penetrat de forțe etice” în rândul tineretului. Rubricile permanente erau următoarele: a) articole de popularizare a științei; b) literatură beletristică; c) prezentarea mișcărilor creștine de tineret la nivel internațional; d) știri despre Asociația Tineretului Creștin (Ifjúsági Keresztyén Egyesület) și Uniunea Studenților Creștini (Keresztyén Diákszövetség); e) informații despre mișcarea cercetașilor; f) program biblic; g) recenzii de carte; h) publicarea primelor creații ale elevilor talentați, în cadrul rubricii intitulate *Somvirág*.¹³ Printre colaboratorii revistei se numărau Tulogdy János, Orosz Endre, Szabó T. Attila, Nagy Ödön, Csúry Bálint, Makkai Sándor, Molter Károly, Áprily Lajos și mulți alții.

Încă de la apariția sa, revista a încurajat tineretul să efectueze cele mai diverse culegeri de materiale etnografice și folclorice. În septembrie 1923 a lansat un apel pentru culegerea legendelor locale: „Cel care va aduna cele mai multe legende necunoscute de acest fel va câștiga premiul”, promitea redacția.¹⁴ În rubrica intitulată „Concursuri”, erau publicate din când în când apeluri și rezultate privind cercetările etnografice și folclorice – în octombrie 1925, de exemplu, revista a evoluat și a premiat culegerile de legende populare.¹⁵ În 1929, Szabó T. Attila (1906–1987) a lansat un apel specific: culegerea folclorului de elevi (cântece de elevi), solicitând ca materialele adunate să fie trimise pe adresa Colegiului Reformat din Cluj.¹⁶ În cadrul „olimpiadelor școlare” organizate de redacție au putut fi abordate, de asemenea, teme de etnografie – în 1934, de exemplu, a fost prezentată o lucrare despre arta populară din comitatul Solnoc-Dobâca.¹⁷ În 1938, Nagy Ödön, teolog reformat și student al lui Györffy István, a prezentat în paginile revistei conceptul de cultură populară și i-a încurajat pe tinerii din Transilvania să se implice în activitatea de culegere. „Prima și cea mai urgentă datorie a noastră este strângerea acestor elemente de cultură.... În Transilvania s-a adunat până acum foarte puțin material; în prezent doar câțiva profesori mai în vârstă – de altfel specialiști de mare valoare – se ocupă de culegere, în timp ce tineretul aproape că nu face nimic în acest domeniu.... Despre culegerile etnografice vom scrie în curând pe larg, pentru ca aceia care și-au recunoscut datoria să se poată alătura rândurilor culegătorilor.”¹⁸

¹² Bálint S., *Tanítóképzésünk reformja és a néprajz* [„Reforma formării învățătorilor și etnografia”], în *Ethnographia*, 48, 1937, nr. 2–3, p. 107–114.

¹³ Nagy Ö., *Iffjú Erdély – Redivivus* [„Revista *Iffjú Erdély* – Redivivus”], în *Korunk*, 3, 1992, nr. 7, p. 121–122. Marosi Péter oferă o privire de ansamblu asupra celor douăzeci de ani ai revistei: Marosi P., *Húsz év...* [„Douăzeci de ani...”], în *Iffjú Erdély*, 22, 1943, nr. 1, p. 7–9; nr. 2, p. 28–29.

¹⁴ *Helyi mondák gyűjtése* [„Culegerea legendelor locale”], în *Iffjú Erdély*, 2, 1923, nr. 1, p. III [copertă].

¹⁵ *Nyári pályázataink eredménye* [„Rezultatul concursurilor noastre de vară”], în *Iffjú Erdély*, 4, 1925, nr. 2, p. 40.

¹⁶ Szabó T. A., *Felhívás* [„Apel pentru culegere”], în *Iffjú Erdély*, 7, 1929, nr. 9, p. 215.

¹⁷ *Az Iffjú Erdély 5-ik diákolimpiászáának eredményei* [„Rezultatele celei de-a 5-a olimpiade de elevi a revistei *Iffjú Erdély*”], în *Iffjú Erdély*, 12, 1934, nr. 10, p. 165.

¹⁸ Nagy Ö., *Népi műveltségünk és az ifjúság* [„Cultura noastră populară și tineretul”], în *Iffjú Erdély*, 17, 1938, nr. 11, p. 212.

Tot în 1938, colectivul de lucru care edita revista *Erdély* a Societății Carpatine Ardelene a contribuit la redactarea unui număr în care Bányai János (1886–1971), sub titlul *Helynevek fontossága és turista adatgyűjtés* [„Importanța toponimelor și culegerea de date de către turist”], a îndemnat la muncă de teren.¹⁹ În octombrie 1939, fiica acestuia, Bányai Edit (1919–2007), a inițiat culegerea de obiecte și motive decorative de artă populară.²⁰ În septembrie 1942, Haáz Ferenc (1913–1944), asistent la Catedra de Etnografie din Cluj, a insistat asupra necesității culegerilor de etnografie materială.²¹ (Într-un articol anterior, publicat în 1934, el prezentase deja modul în care, începând din 1911, s-a constituit, folosind și culegerile elevilor, muzeul etnografic al Colegiului Reformat din Odorheiu Secuiesc: „Mai întâi i-am instruit pe elevii noștri [cu privire la culegere], care s-au întors din vacanțe cu rezultate frumoase, de nimeni așteptate. Dar și noi înșine am pornit la drum”,²² scria Haáz în retrospectiva sa). În 1944, în numărul revistei *Ifjú Erdély*, a fost lansat apelul pentru a IV-a Ediție a Concursului și Competiției Naționale de Cercetare a Regiunilor Etnografice și a Culturii Populare pentru următoarele grupuri: „colective de cercetare a regiunilor etnografice și a vieții populare (cenacluri literare, secții de specialitate ale cercurilor de lectură, precum și formații de levente,²³ de levente-fete și de cercetași), precum și membrilor acestora și, în general, tuturor elevilor de liceu.”²⁴ Această enumerare ilustrează în mod convingător cât de largi puteau fi categoriile de tineri mobilizați, în acei ani, în lărgirea și culegerea cunoștințelor etnografice.

Din seria apelurilor de culegere se remarcă aici inițiativa lui Nagy Ödön privind culegerea obiceiurilor, superstițiilor și folclorului legate de sărbătorile de iarnă. Acest apel a fost consemnat în studiul său *Téli néphagyományaink* [„Tradițiile populare de iarnă”] (1939), publicat ca primul număr al seriei *Néphagyomány-Füzetek* a revistei *Ifjú Erdély*, despre care revista însăși a dat știre.²⁵ În urma acestei culegeri a fost publicat, sub îngrijirea lui Makkai Endre și Nagy Ödön, volumul *Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez* [„Date pentru cunoașterea tradițiilor noastre de iarnă”], care a apărut și într-o ediție extinsă în 1993.²⁶ În 1939 a fost publicat, ca al doilea număr al seriei

¹⁹ Bányai J., *Helynevek fontossága és turista adatgyűjtés* [„Importanța toponimelor și culegerea de date de către turist”], în *Ifjú Erdély*, 17, 1938, nr. 4, p. 73.

²⁰ Bányai Edit, *Néprajz és népművészet* [„Etnografie și artă populară”], în *Ifjú Erdély*, 18, 1939, nr. 10, p. 171.

²¹ Haáz F. R., *Tárgyi néprajzi feladatok* [„Sarcini de etnografie materială”], în *Ifjú Erdély*, 21, 1942, nr. 11, p. 168.

²² *Idem*, *A kollégium néprajzi gyűjteménye* [„Colecția etnografică a colegiului”], în *Ifjú Erdély*, 13, 1935, nr. 8, p. 145.

²³ Organizațiile „levente” din Ungaria, existente între 1921 și 1945, au fost înființate pentru pregătirea militară și educația în spirit național a băieților cu vârste între 12 și 21 de ani aflați în afara sistemului școlar. Varga J., *Leventeszervezetek* [„Organizații levente”], în *Magyarország a második világháborúban* (ed. Sipos P.), Budapest, 1997, p. 700.

²⁴ *IV. Országos Középiskolai Táj- és Népkutató Pályázat és Verseny* [„A IV-a Ediție a Concursului și Competiției Naționale de Cercetare a Regiunilor Etnografice și a Culturii Populare”], în *Ifjú Erdély*, 23, 1944, nr. 7, p. 111. Ghidul metodologic al lui Végh József, publicat în 1942, a identificat de asemenea diferite cadre organizaționale pentru activitatea de cercetare a culturii populare: asociație de tineret, cerc de autoeducație, cercetășie. *Táj- és népkutatás a középiskolában* [„Cercetarea Regiunilor Etnografice și a Culturii Populare în liceu”] (ed. Végh J.), Budapest, 1942, p. 10.

²⁵ G. N., *Téli néphagyományainkról* [„Despre tradițiile populare de iarnă”], în *Ifjú Erdély*, 18, 1939, nr. 1, p. 5–6.

²⁶ Makkai E., Nagy Ö., *Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez* [„Date pentru cunoașterea tradițiilor noastre de iarnă”], în *Magyar Népköltési Gyűjtemény XX.*, új folyam (ed. Barna G.), Budapest, 1993.

Néphagyomány-Füzetek, și ghidul privind culegerea tradițiilor de primăvară, tot de Nagy Ödön, tot sub egida revistei *Ifjú Erdély*. În același an, a fost lansat un apel și de Makkai Endre pentru culegerea materialelor legate de sărbătorile de primăvară și de Paști;²⁷ însă, conform informațiilor oferite de Nagy Olga, această culegere a rămas neterminată, cu date provenind din aproximativ 30 de sate.²⁸ Potrivit articolului din *Ifjú Erdély*, apelul lui Nagy Ödön a fost publicat cu încurajarea lui Györffy István.²⁹ Pe baza cercetărilor lui Nagy Zsolt, se știe însă că în vara anului 1938 Nagy Ödön, Makkai Endre și încă opt elevi transilvăneni au participat la un seminar organizat de Institutul de Etnografie condus de Györffy István, iar ulterior au întreprins o excursie de studiu etnografic împreună cu Gunda Béla, care îi încuraja să efectueze culegeri etnografice, îndemnând intelectuali și elevi din mediul rural, pentru o mai bună cunoaștere a culturii populare din Transilvania. Gunda, care a predat ca profesor universitar la Cluj între 1943 și 1948, a avut probabil un rol hotărâtor în modelarea activităților de culegere ale elevilor transilvăneni din acea perioadă. Încă din 1939 el a organizat activitatea voluntarilor culegători, redacta ghiduri metodologice și chestionare. Sub îndrumarea sa a fost lansată și seria *Útmutató Füzetek a Néprajzi Adatgyűjtéshez* [„Ghiduri pentru culegerea datelor etnografice”] a Colecției Etnografice a Muzeului Național de Istorie Maghiar (predecesorul actualului Muzeu Etnografic Maghiar). La realizarea primului număr al seriei, pe lângă Gunda, a contribuit și Nagy Ödön.³⁰ Printre ghidurile metodologice ale lui Gunda se numără și unul publicat în 1933 în revista *Vezetők Lapja*, organul informativ al mișcării cercetășești maghiare, sub titlul *Vidéki cserkészlet és a néprajz* [„Cercetășia rurală și cercetarea etnografică”].³¹

În legătură cu revista *Ifjú Erdély*, trebuie amintită și istoria concursurilor de „tabără de lucru” organizate în perioada 1937–1944, și anunțate pe paginile publicației. Organizatorii au fost încurajați de Györffy István să acționeze.³² Primul concurs de „tabără de lucru” a fost anunțat în revista *Ifjú Erdély* în septembrie 1937,³³ iar în ianuarie 1938 regulamentul a fost actualizat.³⁴ În cadrul acestor „tabere de lucru”, sub supravegherea profesorilor, elevii formau grupuri de lucru în propriile lor școli, împărțindu-și temele stabilite de revistă, printre care se regăseau și subiecte legate

²⁷ Makkai E., *Húsvéti hagyományaink* [„Tradițiile noastre de Paști”], în *Ifjú Erdély*, 18, 1939, nr. 4, p. 68–69.

²⁸ Nagy Olga, *Az egyház kulturális és mozgalmi szerepe az erdélyi kisebbségi létben* [„Rolul cultural și activist al Bisericii în viața minorităților din Transilvania”], în *A magyar művelődés és a kereszténység. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9–14.* (eds. Jankovics J., Monok I., Nyerges Judit, Sárközy P.), 3, Szeged – Budapest, 1998, p. 1763.

²⁹ Juhász Katalin, *Téli népszokások Erdélyben* [„Obiceiuri populare de iarnă în Transilvania”], în *KönyvVilág*, 39, 1994, nr. 2, p. 8.

³⁰ Multumesc din nou lui Nagy Zsolt pentru informațiile împărtășite.

³¹ Gunda B., *Vidéki cserkészlet és a néprajz* [„Cercetășia rurală și cercetarea etnografică”], în *Vezetők Lapja*, 10, 1933, nr. 10, p. 224.

³² Dr. Györffy István, în *Ifjú Erdély*, 18, 1939, nr. 11, p. 184.

³³ *Az Ifjú Erdély munkatábor* [„Tabăra de lucru a revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 16, 1937, nr. 3, p. 40–41. Studenții teologiei reformate din Cluj au participat încă din 1936 la o tabără în Băbiu, în cadrul căreia au cules material etnografic – și această tabără s-a numit „tabără de lucru”. Tabăra a fost condusă de Szabó T. Attila; la obținerea autorizației a contribuit și profesorul Dimitrie Gusti. Vezi: Berenkey K., *Munkatáborunk* [„Tabăra noastră de lucru”], în *Ifjú Erdély*, 14, 1936, nr. 11–12, p. 177–178.

³⁴ *Az Ifjú Erdély Munkatábor* [„Tabăra de lucru a revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 17, 1938, nr. 1, p. 18.

de cultura populară a Transilvaniei (balade și cântece populare, credințe, basme etc.; activități practice precum cositul fânului, apicultura, coacerea pâinii etc.).³⁵ Elevii realizau lucrările după o documentare în literatura de specialitate, iar fragmente din lucrările premiate au fost publicate în paginile revistei. În 1938 au fost predate 32 de lucrări;³⁶ în 1939 aproximativ 40;³⁷ au fost registrate lucrări și în 1940,³⁸ iar anul 1941 a fost considerat un eșec de către redacție, fiind evaluate doar patru lucrări.³⁹ După cum reiese din instrucțiunile detaliate ale concursului din 1942, putea participa orice tânăr, fie că frecventa o școală, fie că nu: „Așteptăm așadar lucrările elevilor noștri de liceu și ale tinerilor agricultori, meșteșugari sau negustori de cel mult 18 ani.”⁴⁰ În 1942, pentru stimularea muncii, au fost desemnați coordonatori în întreaga Transilvanie,⁴¹ ceea ce a și contribuit la succesul concursului – au fost evaluate 171 de lucrări. În 1943 au fost trimise 258 de lucrări,⁴² iar în anul următor 205.⁴³ (Este de accentuat că doar o parte dintre acestea aveau ca subiect cultura populară.) Evaluarea lucrărilor de profil etnografic a fost asigurată anual de specialiști diferiți, precum Domokos Pál Péter, Szabó T. Attila, Bereczky Sándor sau Nagy Ödön.

Nagy Olga semnalează și faptul că, în această perioadă, la conferințele organizațiilor creștine de tineret – Asociația Creștină a Tineretului (IKE), respectiv Asociația Creștină a Tineretului Universitar (Főiskolás Ifjúsági Keresztyén Egyesület, FIKÉ) – tinerii au fost de asemenea „chemați să participe la culegeri de folclor. Li se furnizau și ghiduri metodologice. Totodată, se urmărea educarea conștientă a tineretului pentru a prețui și a-și însuși cântecele populare, muzica populară, dansurile tradiționale, obiceiurile etc.”⁴⁴

³⁵ În 1938, la acest apel a fost trimisă lucrarea unei eleve din Târgu Mureș, clasa a VII-a, Nagy Olga (1921–2006), sora lui Nagy Ödön (1914–1995), menționat frecvent în acest studiu, care ulterior a devenit cercetătoare la Arhiva de Folclor a Academiei Române. În acest an, ea a realizat o lucrare despre obiceiurile de Crăciun din Pănet, apreciată pozitiv de evaluatorul Szabó T. Attila. Vezi *Beszámoló az Ifjú Erdély Munkatáboráról* [„Raport despre Tabăra de lucru a revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 17, 1938, nr. 6, p. 116–117. În 1939, printre lucrările de etnografie au apărut două lucrări ale aceleiași Nagy Olga, acum elevă în clasa a VIII-a („Credințe superstițioase în sat” și „Moartea și înmormântarea în sat”). Una dintre ele a fost apreciată ca fiind „scrisă cu o pasiune și competență remarcabile”, iar cealaltă drept „o lucrare foarte bună și temeinică”, conform evaluărilor. În acest an, Nagy Olga a primit un premiu de 1000 de lei pentru lucrarea sa. Vezi *Ifjú Erdély Tétélek* [„Subiectele concursului revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 18, 1939, nr. 6–7, p. 128–129.

³⁶ *Beszámoló az Ifjú Erdély Munkatáboráról* [„Raport despre Tabăra de lucru a revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 17, 1938, nr. 6, p. 113.

³⁷ *Ifjú Erdély Tétélek* [„Subiectele concursului revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 18, 1939, nr. 6–7, p. 123–131.

³⁸ Nagy A., *Szerkesztői üzenetek* [„Mesaje editoriale”], în *Ifjú Erdély*, 19, 1940, nr. 9–10, p. 169. Din păcate, în prezent nu pot verifica numărul acestor lucrări.

³⁹ „p. m.”, *Munkatábori jelentés* [„Raport despre Tabăra de lucru a revistei *Ifjú Erdély*”], în *Ifjú Erdély*, 20, 1941, nr. 10, p. 150–151.

⁴⁰ *A mi munkatáborunk* [„Tabăra noastră de lucru”], în *Ifjú Erdély*, 21, 1942, nr. 1, p. 6.

⁴¹ Vezi lista acestora: *V. Munkatábor* [„A 5-a Tabăra de lucru”], în *Ifjú Erdély*, 21, 1942, nr. 3, p. 44.

⁴² Vezi statistica acestora: *VI. Munkatáborunk* [„A 6-a Tabăra noastră de lucru”], în *Ifjú Erdély*, 22, 1943, nr. 5, p. 68.

⁴³ Vezi statistica acestora: *VII. Munkatáborunk* [„A 7-a Tabăra noastră de lucru”], în *Ifjú Erdély*, 23, 1944, nr. 5, p. 67.

⁴⁴ Nagy Olga, *op. cit.*, p. 1763.

Culegeri etnografice în cadrul cercetășiei maghiare din Transilvania (1910–1948)

Mișcarea cercetășiei reprezintă o formă de educație a tineretului, cu caracter voluntar și apolitic, întemeiată pe principii morale de inspirație religioasă și orientată spre cultivarea unei relații strânse cu mediul natural. Ea a fost fondată în 1907 în Anglia de Lordul Robert Baden-Powell (1857–1941).⁴⁵ Cercetășia din Ungaria este definită de Kiss István Géza astfel: o mișcare și o organizație de tineret paramilitară, a cărei bază era constituită de legile cercetășesti întemeiate pe principii umaniste și morale religioase, dar care – cu excepția unor trupe – începând din anii 1930 a integrat și spiritul iredentist și militarist al epocii.⁴⁶ În Ungaria, primele trupe de cercetași s-au format în 1910, iar Asociația Cercetașilor Maghiari a fost înființată în decembrie 1912.⁴⁷ (Prima trupă română de cercetași s-a format în 1913, iar Asociația Cercetașilor din România în 1914.)⁴⁸ Prima trupă din Transilvania a fost înființată la Odorheiu Secuiesc, în 1911, de Sebess József. Până în 1920, în Transilvania existau trupe de cercetași în orașele Arad, Deva, Făgăraș, Cluj, Târgu Mureș, Oradea, Orșova, Reșița, Satu Mare, Odorheiu Secuiesc și Timișoara.⁴⁹ În cadrul mișcării maghiare de cercetași s-a manifestat un interes puternic față de cultura populară, dezvoltându-se forme specifice de culegere etnografică – dar acestea au luat amploare abia după încheierea Primului Război Mondial.

După Primul Război Mondial, mișcarea cercetășiei maghiare a căpătat trăsături tot mai puternic naționale, iar în urma activității lui Karácsony Sándor⁵⁰ s-a răspândit și așa-numita „cercetășia regös”. (Cuvântul „regös” poate fi interpretat ca „încântător, știutorul de povești, legende, mituri”; cuvântul maghiar „rege” a fost denumirea cuprinzătoare pentru povești, legende și mituri în secolul al XIX-lea.)⁵¹ Aceasta reprezenta un fel de „cercetășie rurală”, în cadrul căreia cercetașii intrau în contact direct cu tradițiile populare: un element central al programului taberelor de cercetași era cântarea cântecelor populare, cunoașterea și punerea în cântec a țăranilor din satele învecinate, jocurile comune cu copiii țăranilor – iar „cercetășia regös” a inclus ca parte esențială și activitățile de culegere etnografică. Pentru Karácsony, un sprijin intelectual l-a constituit monografia lui Bartók Béla, *A magyar népdal* [„Cântecul popular maghiar”] (1924), dar și publicația intitulată *Nagyszalontai gyűtés* [„Culegerea din Salonta”] alcătuită din materiale culese de elevi-culegători, și publicată în seria *Magyar Népköltési Gyűjtemény* [„Colecția de Poezie Populară Maghiară”] de Szendrey Zsigmond în 1924. Cercetășia regös a început să se răspândească în anii 1924–1925, însă primul apel programatic a apărut abia în 1928, în

⁴⁵ Virág A., *op. cit.*, p. 13.

⁴⁶ Kiss I. G., *Cserkészlet* [„Cercetășie”], în *Magyarország a második világháborúban* (ed. Sipos P.), Budapest, 1997, p. 161.

⁴⁷ Virág A., *op. cit.*, p. 18–19.

⁴⁸ Bardócz Cs., *Cserkészmozgalom Erdélyben...*, p. 268.

⁴⁹ Bardócz Cs., *Az erdélyi magyar cserkészlet története...*, p. 323.

⁵⁰ Karácsony Sándor (1891–1952), între 1923 și 1930 co-șefedinte al Asociației Cercetașilor Maghiari, iar între 1946 și 1948 șefedinte al Asociației Cercetașilor Băieți Maghiari. Tóth A., *op. cit.*, p. 100.

⁵¹ Mikos Éva, *Orbán Balázs regéinek utóélete* [„Viața ulterioară a legendelor lui Orbán Balázs”], în *Krizsa János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok* (eds. Keszeg V., Szakál Anna), Kolozsvár, 2019, p. 229–230.

paginile revistei *Magyar Ifjúság*.⁵² Pentru a clarifica esența cercetășiei regös, Karácsony a organizat în 1930 un curs de instruire și a publicat broșura *Regös Káté* [„Catehismul Regös”] (1930). Desigur, problema definirii cercetășiei regös a fost tematizată și în paginile revistelor de cercetășie. Astfel, în 1930, revista *Vezetők Lapja* sublinia necesitatea pregătirii profesionale a „regös”-ilor și îi îndruma pe cei interesați către articolele publicate încă din 1920 în *Néptanítók Lapja*, semnate de Herrmann Antal, Solymossy Sándor, Györffy István, Visky Károly și Szendrey Zsigmond.⁵³ Primele cercetări de teren ale cercetașilor regös în satele maghiare s-au organizat în acei ani, începând din 1929–1930.⁵⁴ Prima lucrare sociografică elaborată de cercetași a apărut în 1936 (monografia satului Kemse). În perioada 1939–1944, cercetășia regös s-a instituționalizat: prin implicarea etnografului Morvay Péter (1909–1994),⁵⁵ cercetășii s-au integrat în activitatea Institutului de Cercetări Regionale și Etnografice, iar în cadrul Asociației Cercetașilor Maghiari a fost creat „Ordinul Regös”. Membrii acesteia erau cercetașii regös, în rândurile cărora putea intra orice cercetaș de peste 15 ani care trecuse proba regös. În timpul deplasărilor pe teren de culegere etnografică, cercetașii regös țineau un jurnal regös. Începând cu anul 1940, comandantul lor a fost Morvay Péter. Epoca de apogeu a acestei forme de cercetășie regös se situează în perioada 1939–1944.⁵⁶

După tratatul de la Trianon, trupele de cercetași maghiari din Transilvania au devenit membre ale Asociației Cercetașilor din România, însă în funcționarea, tradițiile și spiritul său, cercetășia maghiară transilvăneană a continuat să semene mult mai mult cu cea maghiară, căci legătura cu mișcarea din Ungaria nu s-a întrerupt. După război, reorganizarea cercetășiei maghiare a început în urma hotărârii din 1921 a Eparhiei Reformate din Transilvania, însă nu într-un mod coordonat: formațiunile reformate și cele catolice funcționau separat, deși centrul ambelor mișcări era la Cluj.⁵⁷ În 1927, mișcarea catolică, iar din 1930 și cea reformată, și-au luat avânt. În Transilvania, pe lângă cercetășia elevilor, din 1929 a existat și cercetășia ucenicilor, dar aceasta s-a dovedit o organizație mai puțin funcțională. Echipele maghiare transilvănene au participat succesiv la toate taberele mari din țară (1930, 1932, 1934, 1936), menținând totodată legătura cu mișcarea din Ungaria. Periodicul mișcării reformate a fost revista *Ifjú Erdély* (1923–1944), iar al catolicilor, *Jóbarát* (1925–1940) și *Tábortüz* (1929–1938). Sfârșitul cercetășiei din România a fost marcat de decretul adoptat la 24 ianuarie 1937, care a desființat mișcarea. Pentru trupele de cercetași maghiari din Transilvania a urmat însă o a doua etapă, în perioada 1940–1944, din nou sub autoritate maghiară, în cadrul Asociației Cercetașilor Maghiari. În acești patru ani, mișcarea cercetășească din Transilvania de Nord a cunoscut perioada

⁵² Despre mișcarea „regös” din Felvidék (astăzi pe teritoriul Slovaciei), sau despre mișcarea „Sarló”, organizată paralel cu activitatea lui Karácsony, precum și despre activitatea lui Balogh Edgár, vezi Tóth A., *op. cit.*, p. 103–107; Vigh K., *A felvidéki Sarló-mozgalom története* [„Istoria mișcării «Sarló» din Felvidék”], în *Valóság*, 47, 2004, nr. 8, p. 64–72.

⁵³ Dénes T., *Regölök* [Regös-ii], în *Vezetők Lapja*, 7, 1930, nr. 7–8, p. 184–185.

⁵⁴ Tóth A., *op. cit.*, p. 107–108.

⁵⁵ Morvay Péter a participat la cercetări de teren împreună cu Karácsony Sándor începând din 1922; în anii '30 a fost student la etnografie al lui Györffy István, iar din 1934 a devenit colaborator al Muzeului Etnografic. *Ibidem*, p. 110.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 111–113.

⁵⁷ Bardócz Cs., *Az erdélyi magyar cserkészlet története...*, p. 323–324.

sa de glorie. Această a doua fază a cercetășiei maghiare din Transilvania s-a încheiat în martie 1944. Ulterior, mișcarea cercetășească din România a renăscut abia după 1989.⁵⁸ În Ungaria, Asociația Cercetașilor Maghiari a fost desființată tot la începutul regimului comunist, în 1948.⁵⁹

Tineretul din Transilvania a început să se alăture conceptului de „mișcare regös” la începutul anilor 1930. Articolul lui Debreczeni László prezintă astfel acest fenomen nou: „Cine sunt regös-ii? Pe scurt: elevi, cercetași entuziaști, veseli, dar conștienți de seriozitatea misiunii lor și pasionați de soarta poporului lor; ei sunt ca niște avanposturi ale orașului conștient de sine și de responsabilitățile sale, mergând în grupuri din sat în sat, studiind viața și sufletul acestora, precum și condițiile economice și culturale... Acești regös-i, care călătoresc câte patru sau cinci împreună, desenează stâlpii porților, frontoanele caselor, tot felul de sculpturi și broderii, precum și obiecte populare. Ei notează cântece populare, povești, legende, ritmuri, balade, denumiri de locuri, vocabularul meșteșugarilor, tradiții și obiceiuri. Prin toate acestea, ei fac un serviciu enorm științei, deoarece puținii specialiști instruiți în mod academic care se ocupă de etnografie și viața populară nu ar putea realiza toate acestea pe cont propriu, iar materialul adunat astfel poate fi prelucrat mai ușor. În mod natural, regös-ii primesc și o formă de instruire, știind că fidelitatea și exactitatea sunt esențiale, pentru că doar așa culegerea lor poate avea valoare științifică... Aici, în Transilvania, nu avem regös-i, poate nici nu vom avea vreodată. Dar avem un popor viu, dinamic, cu tradiții bogate... Și chiar dacă nu avem regös-i, avem elevi. Cel care are un simț al binelui și al datoriei poate desfășura muncă utilă chiar și fără o structură organizată. Chiar dacă nu știe să deseneze, poate să scrie: notează ceea ce vede și aude și atrage atenția celor competenți asupra observațiilor sale; își comunică constatările și încearcă ceva. Totul este notat așa cum a fost observat, indicând locul și sursa. Critica și ordonarea materialului sunt realizate de mâini pricepute. Cel care salvează tradițiile, se salvează pe sine însuși.”⁶⁰

Pe baza surselor disponibile, în Transilvania s-au organizat culegeri regös de la începutul anilor 1940. Între 26 iunie și 2 iulie 1941 a avut loc o tabără regös la Baciuc.⁶¹ La începutul anilor '40, stimulată și de rezultatele anterioare ale culegerilor de folclor realizate de elevi, viața regös s-a dezvoltat cu elan și la Salonta, despre care Tóth Arnold notează: „elevii au adunat un material uriaș în vederea realizării unei noi ediții. În 1944, odată cu intrarea trupelor sovietice, materialul s-a risipit și a fost distrus.”⁶² Între 29 martie și 2 aprilie 1942, la Bistrița s-a organizat o altă tabără regös, unde, printre alții, Karácsony Sándor a susținut o prelegere, iar sub coordonarea lui Jánosi Sándor, liderul regös la nivel de district, au lucrat peste o sută de cercetași regös. În cadrul acestei tabere, echipa de cercetași Koós Ferenc din Reghin a parcurs satele înconjurătoare sub conducerea lui Kiss Béla, capelan adjunct și comandant de cercetași.⁶³ Tot în 1942 s-a organizat o

⁵⁸ *Ibidem*, p. 326–338.

⁵⁹ Tóth A., *op. cit.*, p. 115.

⁶⁰ Debreczeni L., *Nótafáink* [„Cântăreții noștri”], în *Iffú Erdély*, 9, 1930, nr. 3, p. 46.

⁶¹ Bardócz Cs., *Az erdélyi magyar cserkészélet története...*, p. 333.

⁶² Tóth A., *op. cit.*, p. 113.

⁶³ Bardócz Cs., *op. cit.*, p. 338.

tabără regös și la Armășeni.⁶⁴ Conform cercetărilor lui Bardócz Csaba, în aprilie 1942 o patrulă de bicicliști a Colegiului Reformat din Cluj, numită „Fecskék” [„Rândunele”], a desfășurat activități regös la Copșa Mică, iar în tabăra regös organizată în decembrie la Vaida-Cămăraș, șase cercetași din același colegiu au învățat „arta cercetării satului și a meseriei de regös”.⁶⁵ Scopul taberei mari de cercetași organizată între 25 iunie și 10 iulie 1943 a fost descoperirea Țării Călatei (arhitectura, meșteșugurile populare, agricultura etc.).⁶⁶ Bardócz Csaba descrie activitatea cercetașilor care, deși absolviseră liceul, au rămas implicați în mișcare, așa-numiții „cercetași veterani”: „Taberele mobile de vară aveau ca scop, pe de o parte, descoperirea poporului și a pământului din Transilvania, iar mai departe, implicare intensă și conștientă în mișcarea de cercetare a vieții satului. O astfel de tabără mobilă a fost cea din Transilvania din 1932, «călătoriile de observare» din Moldova și Bucovina din 1934, precum și cercetările de sat din 1936 și 1937, pentru care s-au făcut pregătiri preliminare serioase.”⁶⁷

Culegeri etnografice în activitatea personalităților Societății Carpatine Ardelene (1891–1948)

Societatea Carpatină Ardeleană (inițial denumită Erdélyrészi, apoi Erdélyi Kárpát Egyesület, cunoscută sub acronimul EKE), fondată în 1891, a desfășurat o activitate complexă: a ridicat cabane montane, a marcat trasee turistice, a organizat regulat drumeții și excursii cicliste, a sprijinit dezvoltarea băilor și a sporturilor de iarnă din Transilvania, a desfășurat propagandă turistică, dar totodată, a constituit și un avanpost al etnografiei epocii. Istoria societății s-a întretesut pe multiple planuri cu istoria etnografiei: primul profesor de etnografie din Ungaria a fost numit la propunerea societății (Herrmann Antal, la Universitatea din Cluj în 1898); EKE a fondat muzeul etnografic al Clujului, „Muzeul Carpatin” (1902), care a funcționat sub conducerea lui Herrmann până în 1918; tot EKE a publicat prima revistă de etnografie în limba maghiară din Transilvania, un supliment etnografic al revistei dedicate drumeției, balneologiei și etnografiei, *Erdély* (1892) – suplimentul a fost intitulat *Erdély Népei* [„Popoarele Transilvaniei”] (1898–1902) și a apărut sub redacția și cu contribuția lui Herrmann.

Herrmann a jucat un rol central în instituționalizarea etnologiei maghiare: el a inițiat primul jurnal de etnologie din Ungaria (*Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn*), iar în 1889, tot la inițiativa sa, a fost înființată Societatea Etnografică din Ungaria (ulterior Societatea Etnografică Maghiară). La Cluj, Buda și Szeged, el a instruit o generație de cercetători care, lucrând ulterior în instituții de prestigiu, au definit direcția etnologiei secolului XX – printre aceștia numărându-se Györfly István,⁶⁸ Viski Károly,⁶⁹ Solymossy

⁶⁴ Tóth A., *op. cit.*, p. 113.

⁶⁵ Bardócz Cs., *Cserkészmozgalom Erdélyben...*, p. 281–282.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 283.

⁶⁷ Bardócz Cs., *Az erdélyi magyar cserkészlet története...*, p. 294.

⁶⁸ Györfly István (1884–1939) a fost, începând cu 1934, primul profesor titular de etnografie la Universitatea din Budapesta.

⁶⁹ Viski Károly (1883–1945) a fost primul profesor de etnografie al Universității din Cluj în perioada 1940–1941.

Sándor,⁷⁰ Bálint Sándor, Szendrey Zsigmond,⁷¹ dar și mulți alții, precum Tulogdy János, Roska Márton sau Romulus Vuia. În 1919, instruirea universitară etnografică de la Cluj s-a mutat împreună cu Herrmann la Szeged, astfel că între 1921–1940 predarea etnografiei a fost suspendată la Cluj. După reluarea activității, între 1940–1941 a predat Viski Károly, între 1941–1943 K. Kovács László ca profesor suplinitor, apoi între 1943–1948 Gunda Béla, care ulterior, după desființarea specializării de la Cluj, și-a continuat activitatea începând cu 1949 la Debrecen.⁷²

În acest context, este important să se arate mai întâi cum însuși Herrmann Antal a fost convins de necesitatea sensibilizării tineretului față de etnografie în cadrul mișcării de „turism”/drumeție și al excursiilor școlare, tot mai răspândite în întreaga țară la sfârșitul secolului XIX. În numărul 1895 al *Néptanítók Lapja*, Herrmann sublinia importanța cunoștințelor etnografice dobândite în cadrul excursiilor școlare: „Să audă vorbele poporului, dialectul viu, cântecele și poveștile; să vadă munca, obiceiurile și tradițiile sale. Elevul să dobândească, prin experiență directă, o înțelegere realistă a propriului său popor.... Nu este suficient, de exemplu, ca botanica și zoologia să fie predate, pe cât posibil, prin observație directă, în natură, adică în cadrul excursiilor școlare. Ar fi foarte de dorit ca elevul să cunoască nu doar denumirile populare ale creaturilor din regiunea sa, ci și întrebuițarea lor, precum și obiceiurile, credințele și tradițiile pe care oamenii le leagă de aceste obiecte naturale.” În viziunea lui Herrmann, excursia școlară oferă oportunitatea descoperirii reale a diferitelor etnii și, astfel, se poate realiza conviețuirea pașnică a popoarelor, „[t]rebuie să se facă simțită și cunoscută deja în școală influența pacificatoare și unificatoare a etnografiei.”⁷³ Idei similare pot fi regăsite și în alte discursuri ale perioadei.⁷⁴

Merza Gyula (1861–1943) a fost armenolog și muzeolog, cercetător al folclorului armean din Transilvania și membru fondator al EKE; în 1892 a fost ales secretar al EKE; începând din 1894, timp de peste trei decenii, a îndeplinit funcția de casier șef al EKE; a fost primul președinte al comisiei externe înființate de EKE în februarie 1898; între 1903 și 1908 a fost redactor al revistei *Erdély*; de asemenea, a administrat muzeul de etnografie al EKE și, în 1942 a fost ales președinte onorific al EKE. În articolul său *A néprajz turista szempontból* [„Etnografia din perspectiva turistului”] (1905), Merza își exprima poziția astfel: „Căci adevăratul turist [drumeț] nu cutreieră doar pentru a se bucura de frumusețile

⁷⁰ Solymossy Sándor (1864–1945) a fost unul dintre cei mai importanți folcloriști ai epocii, vicepreședinte al Societății Etnografice Maghiare și, din 1929, primul conducător al primei catedre de etnografie din Ungaria.

⁷¹ Szendrey Zsigmond (1879–1943), a fost conducătorul culegerilor realizate de elevi în Salonta (1912–1918), în cadrul culegerilor legate și de organizația Folklore Fellows. Asociația internațională a cercetătorilor de folclor s-a înființat în 1907 la Helsinki, sub denumirea de Folklore Fellows. Societatea Etnografică Maghiară a aderat la această organizație în anul 1908.

⁷² Keszeg V., *Kisebbségben Romániában: a kultúra és a kultúrákutatók új kontextusban...*, p. 157–159; *Idem*, *Néprajzoktatás története és intézményei* [„Istoria și instituțiile predării etnografiei”], online: <https://lexikon.adatbank.ro/mobil/tematikus/szocikk.php?id=51> [16.08.2025].

⁷³ Herrmann A., *Iskolai kirándulások* [„Excursii școlare”], în *Néptanítók Lapja*, 28, 1895, nr. 40, p. 370–371; nr. 41, p. 379.

⁷⁴ De exemplu: Ekefalvi, *Az iskolai kirándulások haszna* [„Importanța excursiilor școlare”], în *Erdély*, 9, 1900, nr. 7–8, p. 72; Horváth K., *Nagy József: A tanulmányi kirándulások szervezéséről* / recenzio [Nagy J., *Despre organizarea excursiilor de studiu* / recenzie], în *Magyar Pedagógia*, 20, 1911, nr. 4, p. 240–241.

peisajului, ci străbate drumuri și pentru a studia oamenii, a observa lumea lor de gândire și activitățile lor, sentimentele manifestate în bucurie și tristețe, poeziile și obiceiurile lor, încercând să coreleze toate acestea cu particularitățile zonei încât să obțină folos pentru sine și, indirect, pentru alții.... Desigur, nu toată lumea are talentul de a fructifica abilitățile observatorului în domeniul folclorului sau etnografiei materiale, însă, cu o ghidare adecvată, printre turiști [drumeți] se găsește întotdeauna cineva care poate contribui eficient la culegerea materialului.⁷⁵ Câteva ani înainte de moarte, în 1937, Merza a revenit asupra acestui subiect în articolul său *Gyűjtsünk néplegendákat!* [„Să culegem legende populare!"], publicat în ziarul *Aranyosvidék*: „Atragem atenția celor interesați asupra culegerii folclorice, care aparține domeniului etnografiei spirituale. În primul rând, turiștii [drumeții] sunt cei care cultivă în mod conștient cultul naturii și, datorită frecventelor contacte cu oamenii din sate, sunt foarte potriviți atât pentru studiul etnografiei materiale, cât și al celei spirituale.”⁷⁶

Lucrarea intitulată *A turistaság kézikönyve* [„Manualul turismului/drumeției”], redactată de Reichart Géza, cu contribuția celor mai importanți autori specializați în „turism” ai vremii, a apărut în 1927. În această publicație, relația dintre „turism” și știință, respectiv culegerea științifică, este tratată de Cholnoky Jenő; problematica excursiilor școlare este abordată de Karl János; subiectul ghidurilor turistice de Thirring Gusztáv; iar lucrarea include, de asemenea, și „aforismele frapante de turism”, adică de drumeție ale lui Herrmann Antal. În acest volum, Vigyázó János (1888–1962) definește conceptele de „turism” și „turismul elevilor”. Conform formulării sale, „turismul”, în sens restrâns, este acea activitate recreativă desfășurată în natură, cu rol de întărire fizică, „al cărei element esențial este mersul pe jos, într-un mod organizat: adică vizitarea, pe baza unui program de excursii prestabilit (de o zi sau pentru perioade mai lungi), a anumitor locuri (regiuni), din dragoste pentru natură, din motive de sănătate și pentru recreere, fără niciun fel de constrângere, predominant prin drumeție.”⁷⁷ Prin comparație, „turismul elevilor” înseamnă „drumeția elevilor; deja mai mult sau mai puțin un turism veritabil [drumeție veritabilă], însă constă într-o nuanță de diferență, care rezidă nu doar în faptul că este practicat exclusiv de tineretul școlar, ci și în aceea că, de regulă, dobândirea de cunoștințe, deci scopul de studiu, se împletește cu simpla activitate turistică [activitatea drumeției] de recreere și de întărire fizică.”⁷⁸

În paginile publicației din 1927, Cholnoky Jenő, care în anii premergători Primului Război Mondial a fost președinte al EKE, abordează într-un subcapitol separat modul în care acest „turism” poate servi diferitelor științe, printre altele și etnografiei: „Turiștii [drumeții] pot oferi un serviciu foarte util prin culegerea de obiecte etnografice și date privind spiritul popular (date folclorice).... În mediul rural, putem petrece timpul foarte folositor dacă cerem povestitorului satului – căci de obicei există unul – să spună

⁷⁵ Merza Gy., *A néprajz turista szempontból* [„Etnografia din perspectiva turistului”], în *Erdély*, 14, 1905, nr. 9–10, p. 129–130.

⁷⁶ Merza Gy., *Gyűjtsünk néplegendákat!* [„Să culegem legende populare!"], în *Aranyosvidék*, 47, 1937, nr. 13, p. 3.

⁷⁷ Vigyázó J., *A turistaság fogalma és jelentősége* [„Conceptul și importanța drumeției”], în *A turistaság kézikönyve*. A M. Kir. Testnevelési Főiskola tankönyve (ed. Reichart G.), Budapest, 1927, p. 10.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 12.

o poveste. Mai ales cel care stăpânește bine stenografia să-și noteze povestea cu mare atenție.... În afară de povestitor, regșii, cântăreții, creatori de versuri și făuritorii de glume sunt de asemenea foarte interesați.... Superstițiile, obiceiurile, observațiile meteorologice pot fi notate și trimise colectiv Departamentului de Etnografie al Muzeului Național.” Exprimarea se încheie cu gândul lui Herrmann Antal: „Etnografia este cea mai interesantă floare de pe marginea drumului turistului [drumețului] treaz la minte.”⁷⁹

În aceeași perioadă, în 1923, Orosz Endre (1871–1945), arheolog, etnograf și muzeolog, redactor al revistei *Erdély* între 1930–1933 și custode al muzeului etnografic al EKE, a publicat o serie de articole în paginile revistei *Tanitók Lapja* pentru a sprijini culegerea materialelor etnografice de către învățători și elevi: „Cine ar putea fi mai calificat pentru această culegere [etnografică] decât preoții și învățătorii, cei care se ocupă de îngrijirea sufletului poporului.... Asociați excelenți în această muncă pot fi elevii de liceu și studenții în formare pedagogică care rămân acasă în timpul vacanței de vară, ale căror suflete tinere, sensibile la tot ce este frumos și bun, vor descoperi o activitate interesantă și nobilă în salvarea etnografiei poporului lor, pe cale de dispariție. Nu trebuie să se creadă că doar specialiștii pot culege; și amatorii pot oferi servicii neprețuite științei.”⁸⁰ Titlurile seriei sale de articole au fost: „Despre importanța națională a etnografiei”, „Obiectul și clasificarea științelor etnografice”, „Despre obiectele culegerilor etnografice”, „Despre locurile culegerilor etnografice”, „Despre metodele culegerii etnografice”, „Despre muzeele etnografice” și „Despre literatura etnografică”.⁸¹ Aceste scrieri prezintă în detaliu metodele și teoriile recomandate pentru culegerea materialului etnografic în acea perioadă. Ca parte a activității sale de popularizare a cunoștințelor etnografice și muzeologice, în 1928 a publicat în revista *Iffjú Erdély* și o prezentare ilustrată a Muzeului Carpatin al EKE.⁸²

În 1936, Szabó T. Attila a publicat în revista *Erdély* un apel pentru culegerea toponimelor; în anii următori, el a fost unul dintre evaluatorii lucrărilor realizate în urma „taberelor de lucru” și a culegerilor efectuate de elevi, organizate de revista *Iffjú Erdély*, iar în 1938 a devenit și redactor al revistei *Erdély* a Societății Carpatine Ardelene. Apelul său privind culegerea toponimelor suna astfel: „În primul rând, deci, pot să se

⁷⁹ Cholnoky J., *Mit és hogyan kell a turistának gyűjtenie?* [„Ce și cum trebuie cules de către turist/drumeț”], în *A turistaság kézikönyve...*, p. 153–155.

⁸⁰ Orosz E., *A néprajz nemzeti fontosságáról* [„Despre importanța națională a etnografiei”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 8, p. 59.

⁸¹ Orosz E., *A néprajzi tudományok tárgya és felosztása* [„Obiectul și clasificarea științelor etnografice”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 9, p. 6–67; *Idem*, *A néprajzi gyűjtés tárgyairól* [„Despre obiectele culegerilor etnografice”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 10, p. 74–76; *Idem*, *A néprajzi gyűjtés helyeiről* [„Despre locurile culegerilor etnografice”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 11, p. 82–83; *Idem*, *A néprajzi gyűjtés módjairól* [„Despre metodele culegerii etnografice”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 12, p. 90–92; *Idem*, *A néprajzi múzeumokról* [„Despre muzeele etnografice”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 13, p. 98–100; *Idem*, *A néprajzi irodalomról* [„Despre literatura etnografică”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 14, p. 106–108. Autorul a continuat să publice articole în revistă și deja atunci plănuia să publice articole referitoare la excursii școlare și la cercetășie (Gyerkes M., *Orosz Endre Kvár* [„Orosz Endre, Cluj”], în *Tanitók Lapja*, 4, 1924, nr. 15, p. 119). Din păcate, în prezent nu am acces la numerele revistei după 1924.

⁸² Orosz E., *A Kárpát-Muzeum Jubileuma* [„Jubileul Muzeului Carpatin”], în *Iffjú Erdély*, 6, 1928, nr. 5, p. 89–90; nr. 6, p. 112–113.

ocupe de culegerea toponimelor cei care pleacă în sate sau excursioniștii urbani, dar apoi de la inteligența satului (preot, învățător, teolog, student la pedagogie, elev, proprietar de pământ etc.) ne putem aștepta la îmbogățirea materialului toponimic.... 9. Trebuie să se consemneze obiceiul popular, legenda sau superstiția legată de localitate. 10. Trebuie făcută o încercare de a stabili semnificația și originea denumirii locale, pe baza limbii populare.... Explicația populară, oricât de puțin probabilă ar părea, trebuie de asemenea consemnată.⁸³ Ca exemplu practic pentru ghidul identificat aici, Szabó T. Attila a publicat în 1937 în paginile revistei toponimele culese de la Dej.⁸⁴ În același număr al revistei a fost publicat și apelul revistei *Magyar Nyelvőr* pentru culegerea denumirilor populare ale plantelor și animalelor.⁸⁵

În același an, Brüll Emánuel (1884–1951), profesor, bibliotecar și lider de cercetași al Colegiului Reformat, frecvent partener de excursii al lui Tulogy János, a publicat în paginile revistei varianta scrisă a prelegerii susținute în fața elevilor din Cluj. În aceasta, pe de o parte, el face referire la „mișcarea de purificare a limbii” care avea loc în acei ani, ce încuraja folosirea termenilor „drumeț” și „drumeție” în locul cuvintelor „turist” și „turism”, iar pe de altă parte, încuraja culegerea bunurilor de limbă populară de către iubitorii de natură: „Drumețul străbate multe regiuni... Ar putea fi cel mai potrivit să noteze limba și obiceiurile poporului, devenind astfel un demn cultivator al etnografiei și folclorului.... Există un mic segment al societății care ar putea contribui și mai eficient la această activitate decât drumețul însuși... preoți, învățători, notari... și, nu în ultimul rând, studenți de liceu și universitate care au crescut în mediul rural și se întorc din când în când acolo.” În continuare, autorul tratează cazul culegerii denumirilor populare ale plantelor, adică cazul etnobotanicii.⁸⁶

Așa cum s-a menționat anterior, în 1938, colectivul de redactare a revistei *Erdély* a sprijinit, cu materiale, un număr al revistei *Iffjú Erdély*. Printre acestea se numără și textul lui Bányai János (1886–1971), care încuraja tineretul, printr-un apel, să culegă toponime: „Ce serviciu folositor ar presta acei excursioniști care și-ar lega întâlnirile cu localnicii, combinate cu o mică pauză, de cercetarea acestor toponime și ar nota succint rezultatul discuțiilor lor, publicându-l în paginile revistelor pentru turism [drumeție] (sau în alte locuri).”⁸⁷

Totuși, după încheierea Primului Război Mondial, cel mai important susținător al excursiilor/drumețiilor școlare și al cercetășiei abia răspândite în Transilvania a fost, probabil, Tulogy János (1891–1979), care, înainte de schimbările din 1919–1920, a studiat geografia cu Cholnoky Jenő și etnografia cu Herrmann Antal la Cluj, și care, în perioada interbelică, a avut un rol activ în conducerea EKE (ca secretar, vicepreședinte

⁸³ Szabó T. A., *Gyűjtünk helyneveket* [„Să culegem toponime”], în *Transzilvania* [= *Erdély*], 33, 1936, nr. 9–10, p. 53–55. Szabó T. Attila (1906–1987) a fost lingvist și cercetător de folclor; fiul său, Szabó T. E. A. (1941–), biolog, a fost unul dintre inițiatorii și organizatorii culegerilor intitulate *Ezerjőfű* din perioada socialistă; nepoata primului este Szabó T. Anna, poetă (1972–).

⁸⁴ *Idem*, *Dés helynevei* [„Toponimele Dejului”], în *Erdély*, 34, 1937, nr. 9–10, p. 83–86.

⁸⁵ *Kérelem népies növény- és állatnevek gyűjtésére* [„Solicitare pentru culegerea numelor populare de plante și animale”], în *Erdély*, 34, 1937, nr. 9–10, p. 86–87.

⁸⁶ Brüll E., *Természetjárás és nyelvtudomány* [„Drumeție și lingvistică”], în *Transzilvania* [= *Erdély*], 33, 1936, nr. 11–12, p. 78–80.

⁸⁷ Bányai J., *op. cit.*, p. 73.

și președinte de secție), fiind totodată redactor și colaborator al revistei *Erdély*. Din scrierile sale se poate urmări cum erau privite în anii 1920–1940 excursiile școlare și locul etnografiei și al culegerilor etnografice în cadrul acestora.

În 1923, Tulogdy János, profesor la Colegiul Reformat din Cluj, a publicat în paginile revistei *Református Szemle* un articol intitulat *Tervezet iskolai kirándulásokhoz* [„Plan pentru excursii școlare”]. Textul său a fost precedat de articolele colegului său, profesorul Nagy Jenő (1916–1996).⁸⁸ Tulogdy și-a formulat propunerile de traseu pe baza experienței sale proprii de excursii, abordând și problema excursiilor cu accent etnografic: „Am avut grijă ca [în traseele propuse] să fie incluse și regiunile de importanță etnografică ... unde să se petreacă mai multe zile pentru studii etnografice.”⁸⁹ În aprilie 1928, Tulogdy a susținut o prelegere despre excursiile școlare la Adunarea Generală a Naturaliștilor din România.⁹⁰ În 1929, a publicat lucrarea *Turisták és cserkészek könyve* [„Cartea turiștilor (drumeților) și cercetașilor”], bazându-se în mare măsură pe cartea lui Reichart Géza din 1927.⁹¹ În cadrul acestei lucrări, el abordează și excursiile cu scop etnografic: „Partea oricărei excursii petrecută în sate poate și trebuie să fie folosită pentru culegeri și observații etnografice. Este un aspect de mare importanță, deoarece băieții din oraș învață să cunoască și să aprecieze munca grea a țăranilor, descoperă îmbrăcămintea și obiceiurile lor. Băieții care locuiesc în sate trebuie încurajați să culegă tradiții orale, cântece populare, jocuri, iar elevii din clasele superioare, eventual, particularitățile lingvistice ale vorbirii lor și, eventual, obiecte de artizanat de interes etnografic pentru muzeul etnografic ce ar putea fi amenajat în școală”⁹²

Importanța lui Tulogdy reiese din faptul că el a întocmit și a prezentat prelegerea privind „turismul” general [drumeția generală] și conducerea excursiilor în cadrul seminarului pentru ghizi de drumeții organizat de Societatea Carpatină Ardeleană în 1932, bazându-se în mare măsură pe materialul din publicațiile menționate anterior. În cadrul cursului, el a abordat și problematica drumeției și a culegerii științifice, incluzând aici și culegerile etnografice.⁹³ În această perioadă, Tulogdy a devenit tot mai activ în cadrul Societății Carpatine Ardelene: de la mijlocul anilor 1920 conducea excursii, la începutul anilor 1930 susținea prelegeri, iar în 1930 i s-a propus funcția de secretar general al EKE.⁹⁴

⁸⁸ Nagy J., *Iskolai tanulmányi kirándulások* [„Excursii de studiu școlare”], în *Református Szemle*, 16, 1923, nr. 25, p. 243–244; nr. 26, p. 249–250; nr. 27, p. 257–260.

⁸⁹ Tulogdy J., *Tervezet iskolai kirándulásokhoz* [„Plan pentru excursii școlare”], în *Református Szemle*, 16, 1923, nr. 31, p. 289. Lucrarea a apărut, pe baza autobiografiei lui Tulogdy, și ca ediție separată, iar în anul următor a fost publicată și în *Tanítók Lapja* din Odorheiu Secuiesc: Tulogdy J., *Iskolai tanulmányi kirándulások* [„Excursii de studiu școlare”], în *Tanítók Lapja*, 4, 1924, nr. 11, p. 83–84; nr. 12, p. 92; nr. 13, p. 100–101.

⁹⁰ Primul Congres al Naturaliștilor din România, Cluj, 18–21 aprilie 1928. Nagy A. (red.), *Tulogdy János önéletrajza 1891–1943 közötti időszakból* [„Autobiografia lui Tulogdy János din perioada 1891–1943”], în *Földrajzi Múzeumi Tanulmányok / Papers of the Geographical Museum 19* (ed. Kubassek J.), p. 130. Publicația apărută în urma acestui congres: János Tulogdy, *Excursiuni școlare*, în *Întâiul Congres Național al Naturaliștilor din România*, Cluj, 1930, p. 470–473.

⁹¹ Tulogdy J., *Turisták és cserkészek könyve* [„Cartea turiștilor/drumeților și cercetașilor”], Kolozsvár, 1929.

⁹² *Ibidem*, p. 143.

⁹³ *A turistavezető tanfolyam tananyaga* [„Materialul didactic al seminarului pentru ghizi de drumeție”], în *Erdély*, 29, 1932, nr. 2, p. 40.

⁹⁴ Nagy A., *op. cit.*, p. 131.

În 1936–1937 a fost, de asemenea, redactor al revistei *Erdély/Transzilvánia*.⁹⁵ În paginile acesteia a fost publicat în 1936 un ghid metodologic intitulat *A néprajzi gyűjtés módja* [„Modul de culegere etnografică”], în care scria: „Turistul [drumețul] poate observa și poate culege manifestările vieții spirituale ale poporului, pe care le rezumăm sub denumirea de folclor, și cele referitoare la viața materială, numite etnografie materială.” Lucrarea se încheia astfel: „[prin culegerile etnografice realizate în cadrul excursiilor] ne apropiem mai mult de popor, ceea ce constituie una dintre cele mai importante sarcini ale turismului [drumeției].”⁹⁶

La 4 martie 1945, Societatea Carpatină Ardeleană a trecut printr-o reorganizare forțată. La sfârșitul aceluși an, Tulogy János a publicat în revista societății *Erdélyi Népi Kárpát Egyesület* [„Societatea Populară Carpatină Ardeleană”] articolul său intitulat *A természetjáró feladatai falun* [„Îndatoririle drumețului în mediul rural”]: „Cel mai adesea, însă, drumeții se ocupă de studiul etnografiei satelor. Manifestările exterioare ale vieții omului, bunurile sale materiale – arhitectura, unelte... și bunurile sale spirituale – limbaj, scriere, poezie populară, artă populară, jocuri, religie, superstiții, înmormântări și, în final, raporturile sociale – arată varietatea aspectelor ce trebuie observate. În observațiile etnografice, pe lângă descrierea exactă, desenul și fotografia sunt de asemenea importante.... Toate aceste observații și însemnări vor avea însă valoare doar dacă drumețul însuși le publică, de exemplu în relatările sale de călătorie, sau dacă datele sunt puse la dispoziția unui specialist, pentru a deveni cunoscute publicului.”⁹⁷ Principiile culegerii etnografice în cadrul drumețiilor au fost reluate și în publicația sa ulterioară, *Természetjárók könyve* [„Cartea drumeților”], apărută în 1959.⁹⁸ La finalul acestei lucrări, Tulogy discută și despre pregătirea drumeților și a conducătorilor acestora, reiterând programa prezentată anterior, dar utilizând consecvent termenul operativ „drumeție” (de exemplu: *A természetjárás és a tudományok* [„Drumeția și științele”). Utilizarea expresiei „drumeție” în locul termenului „turism” a început să fie promovată în Transilvania la mijlocul anilor 1930, printre alții, prin articolele lui Brüll Emánuel.

La Crăciunul anului 1945, pe coperta revistei *Erdély* figura, printre editorii responsabili, și numele etnografului și pedagogului Vámszer Géza (1896–1976). Între 1929 și 1941 a predat la Miercurea Ciuc, iar în 1931, la inițiativa sa, s-a înființat Secția Ținutului Ciuc a Societății Carpatine Ardelene. În 1941, odată cu plecarea sa din oraș, a fost ales președinte onorific pe viață al acestei secții.⁹⁹ Într-o retrospectivă publicată în 2003, astfel și-a amintit anii petrecuți la Miercurea Ciuc: „Deoarece majoritatea elevilor erau din satele înconjurătoare, adesea le puneam hârtie și creion în mână și le adresam

⁹⁵ În 1936, întregul volum 33, iar în 1937 primele patru numere ale volumului 34 au fost tipărite sub titlul *Transzilvánia*, însă începând cu numerele 5–6 pe copertă a revenit din nou titlul principal *Erdély*.

⁹⁶ Tulogy J., *A néprajzi gyűjtés módjai* [„Metodele culegerii etnografice”], în *Transzilvánia* [= *Erdély*], 38, 1936, nr. 1–6, p. 18.

⁹⁷ Tulogy J., *A természetjárók feladatai falun* [„Îndatoririle drumețului în mediul rural”], în *Erdély*, 42, 1945, nr. 1–8, p. 104–105.

⁹⁸ La acel moment își folosea deja numele de familie într-o altă formă de scriere: Tulogdi J., *Természetjárók könyve* [„Cartea drumeților”], București, 1959, p. 219.

⁹⁹ *Az Erdélyi Kárpát Egyesület Csíkszéki Osztályának 1941. évi közgyűlése* [„Adunarea generală din 1941 a Secției Ciuc a Societății Carpatine Ardelene”], în *Erdély*, 38, 1941, nr. 9, p. 138–139.

una-două întrebări legate de obiceiurile locale. Astfel nu doar că adunam date etnografice pentru mine, dar îi obișnuiam și pe ei să înțeleagă că informațiile care pentru ei păreau naturale și nesemnificative sunt, de fapt, importante pentru studiul etnografiei și merită atenție. Am procedat la fel și în cadrul Asociației Turiștilor din Ciuc, înființată în 1930, al cărei președinte am fost. Adesea organizam excursii de lucru.”¹⁰⁰

Societatea Populară Carpatină Ardeleană a funcționat până la 1 aprilie 1948, când a fost absorbită de Oficiul Național de Turism (ONT). Reactivarea societății a avut loc abia după 1989.

Concluzii

Apelurile pentru culegeri etnografice identificate în revista *Iffjú Erdély*, precum și răspunsurile pe care tineretul le-a oferit acestora, clarifică faptul că în perioadele cuprinse între 1921 și 1948 s-au realizat cercetări etnografice implicând participarea tinerilor, cercetări care – dacă reușim să le identificăm și să le valorificăm – constituie și astăzi surse etnografice relevante, atât materiale, cât și spirituale, pentru studiul etnologic. Totuși, evaluarea acestor culegeri etnografice rămâne în mare parte de realizat. În demersul de identificare a culegerilor etnografice realizate de elevi, este necesar să se verifice sistematic literatura de revistă pentru tineret (și nu numai) a epocii: *Pásztortűz* (1921–1944), *Erdélyi Fiatalok* (1930–1940), *Falvak Népe* (1932–1933), *Erdélyi Magyar Lányok* (1920–1927), *Jóbarát* (1925–1940), *Tábortűz* (1929–1938), *Erdélyi Iskola* (1933–1944), *Székelység* (1931–1944) etc. Pe lângă acestea, desigur, trebuie luate în considerare și alte surse: de exemplu, Arhiva Etnologică a Muzeului de Etnografie din Budapesta păstrează numeroase materiale etnografice culese de elevii transilvăneni în anii 1930. În legătură cu „taberele de lucru” organizate de *Iffjú Erdély*, trebuie subliniat că s-a desfășurat un tip de activitate de culegere și cercetare etnografică care 1) a implicat copiii și adolescenții, 2) s-a desfășurat preponderent în cadrul instituțiilor școlare, 3) a fost organizată cu participarea specialiștilor, 4) s-a sprijinit pe activitatea corpului didactic și pe puterea de comunicare a presei pentru tineret, 5) a funcționat în cadrul unor competiții, 6) și, în perioada 1938–1944, s-a conturat ca o mișcare la scară transilvăneană. Astfel, „modelul” care, ulterior, în perioada socialistă, a generat numeroase culegeri etnografice realizate de elevi, era deja funcțional și în perioada interbelică.

După apariția sa în Ungaria, în anii 1910, cercetășia – sau diversele sale interpretări – a fost prezentată publicului prin intermediul numeroaselor reviste pedagogice, pentru tineret și turistice, dar și prin articole publicate în diverse anuare școlare. În cadrul acestei mișcări de cercetășie, rămâne de verificat, ce fel de culegeri etnografice au fost efectiv realizate în Transilvania și în ce măsură „cercetășia regös” a prins rădăcini aici. Datorită lucrării lui Bardócz Csaba, avem acum o perspectivă mai apropiată asupra istoriei unor echipe de cercetăși din Cluj, însă aceasta nu este suficientă pentru evaluarea aportului

¹⁰⁰ Vámszer G., *Néprajzi, népművészeti, múzeumi és háziipari mozgalmak Csíkbán a két háború között* [„Mișcări etnografice, de artă populară, muzeale și de meșteșuguri în Ciuc între cele două războaie”], în *Művelődés*, 56, 2003, nr. 6–9, p. 124–127.

științific al culegerilor efectuate în cadrul cercetășiei transilvănene. Printr-o cercetare istorică sistematică a echipelor de cercetași din Transilvania, pot ieși la iveală jurnale ale cercetașilor care conțin materiale etnografice relevante. În această activitate, pe lângă documentele arhivistice, o sursă importantă pot constitui și publicațiile școlare, anuarele școlare, precum și literatura de revistă a vremii.¹⁰¹

Materialele-sursă analizate arată că Societatea Carpatină Ardeleană – instituția care coordona mișcarea turiștilor și drumețiilor din Transilvania – și, mai precis, redactorii, colaboratorii și contributorii revistei acesteia, *Erdély/Transzilvánia* (printre care Herrmann Antal, Merza Gyula, Cholnoky Jenő, Orosz Endre, Tulogdy János, Brüll Emánuel, Szabó T. Attila, Bányai János, Vámszer Géza și, foarte probabil, și alți autori), au încurajat în mod repetat, în perioada 1921–1948, dar și anterior, prin intermediul diverselor publicații (reviste pedagogice, publicații turistice etc.), tineretul și adulții implicați în turism/drumeții să desfășoare activități de culegere etnografică, cu accent pe domenii variate: lingvistică populară, etnobotanică, toponimie, folclor și etnografie materială. Astfel, în literatura de turism/drumeție a vremii, în relatările de excursii și în arhivele Societății Carpatine Ardelene, putem presupune în mod legitim existența unor conținuturi etnografice.

Sursele analizate arată clar că problemele educației, ale excursiilor școlare, ale turismului și drumeției, precum și ale cercetășiei – și, în cadrul acestora, ale etnografiei – se intersectau atât în persoanele cadrelor didactice care organizau aceste activități, cât și în mass-media care le propaga. După cum am văzut, unul dintre cele mai importante canale ale mișcării cercetășești din Transilvania a fost revista *Iffjú Erdély* care, pe lângă inițierea și promovarea altor culegeri etnografice, a fost totodată promotorul muncii etnografice desfășurate în cadrul „taberelor de lucru”. Cel mai ilustrativ exemplu al interconexiunii personale este reprezentat de cazul lui Tulogdy János: profesor la Colegiul Reformat din Cluj, ofițer distins cu medalia comemorativă a mișcării cercetășești transilvănene,¹⁰² colaborator al revistei *Iffjú Erdély*, lector în cadrul cursurilor de formare a ghizilor organizate de Societatea Carpatină Ardeleană, funcționar al aceleiași societăți, editor și colaborator al revistei *Erdély*, autor al lucrării *Turisták és cserkészek könyve* [„Cartea turiștilor/drumeților și cercetașilor”], precum și autor al numeroaselor publicații care încurajau realizarea de culegeri etnografice. În acea perioadă, pe coperta din spate a revistei *Erdély*, sub titlul *Természetjárók és cserkészek kis könyvtára* [„Biblioteca mică a drumeților și cercetașilor”], erau prezentate repetat mai multe lucrări ale lui Tulogdy,

¹⁰¹ Ca exemplu, poate fi citată revista *Cserkészlapok Lapja* din 1938: „Activitatea echipei de cercetașe 24. Tisza Ilona [...] «Violetele» s-au transformat într-o familie muzicală și etnografică. Ele realizează culegerea cântecelor deja cunoscute și le notează în caietul de cântece al echipei, învață cântece noi. În calitate de «familie etnografică» [adică o comunitate care este focusată pe descoperirea culturii populare; ghilimelele sunt folosite de mine, M. A.], ele se ocupă de etnografia țării noastre: realizează culegerea cântecelor populare autentice, învață elemente decorative tradiționale maghiare, jocuri și obiceiuri populare și se familiarizează cu porturile tradiționale și cu broderiile populare din diferite regiuni.” Juhász É., *A 24. Tisza Ilona cserkészleánycsapat munkája* [„Activitatea echipei de cercetașe 24. Tisza Ilona”], în *Cserkészlapok Lapja*, 9, 1938, nr. 4, p. 15.

¹⁰² Bardócz Cs., *Az erdélyi magyar cserkészlet története...*, p. 335.

precum și lucrarea lui Roska Márton,¹⁰³ *Néprajzi feladatok Erdélyben* [„Sarcini etnografice în Transilvania”]. Toate acestea evidențiază necesitatea unei analize a culturii timpului liber a tineretului din epocă în segmentele sale – cercuri de autoformare școlare, excursii școlare, drumeția elevilor, cercetășie – și, totodată, subliniază importanța examinării conexiunilor și rețelelor mai largi, pentru a înțelege contexte mai ample și pentru a identifica materialele de culegere relevante pentru etnografie, care sunt, momentan, încă latente.

¹⁰³ Roska M., *Néprajzi feladatok Erdélyben* [„Sarcini etnografice în Transilvania”], Cluj – Kolozsvár, 1930. Roska Márton (1880–1961) a fost directorul numit din 1920 al muzeului de etnografie al EKE.